

СОЯ ЎСИМЛИГИНИНГ ТАНЛАБ ОЛИНГАН ЯНГИ ТИЗМАЛАРИНИНГ ДОНИДАГИ МОЙЛИЛИК ВА ОҚСИЛ КЎРСАТКИЧЛАРИ

Маъмура Маннопова

қ.х.ф.н доцент

Гулшода Шерова

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти магистранти

АННОТАЦИЯ

Тажрибада соянинг истиқболли тизмаларини маҳаллий “Тўмарис ММ 3” ва “Барака” навларига қиёслаб ўганиш жараёнида донининг сифат кўрсаткичларининг юқори бўлган тизмаларини аниқлаш.

Калит сўзлар: Коллекция, тизмалар, гул, дуккак, дон, уруғ, уруғ қопчиқ, оқсил, мой.

OIL AND PROTEIN PARAMETERS IN THE GREIN OF SELECTED NEW LINES OF SOYBEAN CULTIVARS

ABSTRACT

In the process of experimentally comparing the Promising lines of soybean with local “Tomaris MM3” and “Baraka” varieties , identifying the lines with high grain quality indicators.

Keywords: Collection, ridges, flower, bean, grain, seed, seed sac, protein, oil.

Кириш: Бугунги кунда дехқончиликда шундай экинларни танлаб ва экиш зарурки, ундан қишлоқ хўжалиги ва халқ хўжалигининг барча соҳаларида самарали даражада хизмат қилсин. Дунёда қишлоқ хўжалигини самарали ривожлантиришда дуккакли дон экинларидан соя экини алоҳида ўрини бор. Бутун дунё дехқончилигида соя экин майдони жиҳатидан буғдой, шоли ва маккажўхоридан кегинги 4-ўринни, дуккакли дон экинлари орасида эса ялпи хосили ва экин майдошлари бўйича биринчи ўринни эгалайдиз. Соя дони ўз таркибида 50% гача оқсил ва 28 % гача мой сақлагани учун ўта қиммаатбаҳо ўсимликлар гуруҳига киради. Хозирги кунда дунёда ишлаб чиқарилаётган жами ўсимлик мойининг 40 % и соя хиссасига тўғри келади.

Мамалакатимизда соя ўсимлигини етиштириш ва аҳолининг соя мойига ва оксилга бўлган эҳтиёжининг янада тўлароқ қондиришга ҳукуратимиз томонидан катта эътибор қаратилмоқда.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги “2017-2021-йилларда Республикада соя экини экишни ва соя дони етиштиришни кўпайтириш чора тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2832-сонли қарори қабул қилинди. Ушбу қарор билан тасдиқланган соя етиштиришни ривожлантириш, сояни серхосил навларини яратиш ва экин майдонларини кенгайтириш ҳамда соя селекцияси ва бирламчи уруғчилигини тизимли ташкил этиш бўйича 2017-2021 йилларга мўлжалланган чора-тадбирлар дастури ишлаб чиқилди. Соя экинини етиштириш бўйича Республикада бундай кенг имкониятлар очилишининг асосий сабаби, соя экини маҳсулотининг халқ хўжалигидаги аҳамиятига катта эътибор бўлди. Жумладан, соянинг биргина донининг таркибида 38-42 фоиз, баъзи навларида 55 фоизгача инсонлар учун зарур бўлган оксил моддалари бўлади. 18-27 фоиз экологик тоза ўсимлик мойи, кўплаб минерал тузларни, дармондориларни сақлаш билан алоҳида аҳамият касб этади.

Ҳозирги кунда бутун дуёда оксил тақчиллиги ҳукм сураётган бугунги кунда, соя донининг оксилга бойлиги, оксил таркибида инсон учун ўрин алмашилмайдиган аргенин, гистидин, лизин, триптофан, фенилаланин, метионин, треонин, лейцин, изолейцин, валин аминокислotalарнинг барчасини мавжудлиги алоҳида аҳамиятга эга. Унинг таркибида ноёб биологик моддалар, лицитин, холин, А,В ва Е витаминлари ҳамда макро ва микро унсурлар, бошқа қимматли моддалар мавжуд.

Бундан ташқари, чорва еми билан озиқлантириганда уларнинг суткалик вазн ортиши икки баробарга кўпайган. Ем-хашак мақсадида соянинг кунжараси, шроти, уни ва кўкатидадан фойдаланилади. Кунжарасининг таркибида 38.7 фоиз протеин, 5.5 фоиз мой мавжуд. Соя уни ва кунжараси бузуклар ратсионидан сут ўрнини босади. Соянинг ем-хашаги ҳам қимматли ем-хашакдир. Унинг энг юқори озиқавийлик қиймати гуллаш ва донининг тўлиш даврида йигиб олинганда кузатилади. Соянинг кўкатида бирлигига 145-301 г протеин тўғри келади. Унинг кўкатида коротин, оксил ва калций миқдори бошоқли экинларникига нисбатан анча кўпдир. Соя пичани ҳам қимматли ҳисобланади, унинг 1 кг.да 0,47-0,54 озиқа бирлиги, 110-150 г протеин мавжуд. Соя похоти ем-хашак сифатида ишлатилиши мумкин. Унда 24,8 протеин, 1,5-2,9 фоиз мой бўлади.

Республикада соя етиштиришни йўлга қўйиш орқали мамлакатимиздаги оксил тақчиллиги муаммосини, сифатли ўсимлик мойи ишлаб чиқаришни

кўпайтириш, чорва ҳайвонларини сифатли оқсил билан таъминланган озукасига бўлган эҳтиёжини қондирилиш, парандачиликни янада ривожлантириш уларни сероқсил озукка билан таъминлашга эришиш мумкин. Шунинг билан бирга, соя ўсимлиги экилган тупроқларнинг сояга қулай шароит яратилиб Нитрагин билан бойитиб экилса унумдорлигини унинг илдизларидаги азот тўпловчи туганак бактерияларнинг фаолияти натижасида тупроқда биологик азот тўпланишига эришиш мумкин.

Тадқиқотни ўрганганлик даражаси: Д.Ё.Ёрматованинг таъкидлашича [20-25 б. 4] соянинг ватани – Жанубий-Шарқий Осиё. Соядан, асосан ўсимлик мойи ва оқсил олиш, турли хил озиқ-овқат маҳсулотлари тайёрлаш мақсадида фойдаланилган, ундан 150 хилдан ортиқ овқат тайёрланган.

И.Ф. Беликовнинг таъкидлашича (13-19 б. 3) Соя ўсимлигининг оқсили бошқа дуккакдошлар оиласи вакилларида озроқ фарқ қилади, яъни сувда яхши эрийдиган, енгил хазм бўладган юқори сифатли бўлиб таркибида глитсин аминокислалар кўп бўлади ва аминокислалар таркиби бўйича гўшт оқсалига яқин бўлади.

100 китоб тўплами (46 китоб 16 б) Таркибидан ёғи олинган соя кунжараси инсон истемолидан тақари ҳайвон озукаси сифатида ҳам ишлатилади.

Р.Сиддиқов, И.Эгамов ва М.Маннопованинг фикрича (7 б. 5) Соя донининг муҳим маҳсулоти бу экологик тоза ўсимлик мойи бўлиб, бу мой таркибидаги холестерин мутлоқо йўқлиги билан алоҳида аҳамиятга эга, соя дони мой ишлаб чиқариш соноат корхоналари учун муҳим линолеум, пластмасса ва бошқа кўплаб маҳсулотлар ишлаб чиқаришда ҳам муҳим ўрин эгаллайди. У киши организмда 94-96 фоизгача хазм бўлади ва 1 г соя мойи 929 ккал энергия хосил қилади.

Тадқиқот ўтказиш услуби: Илмий тадқиқот ишлари Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялари институтининг тажриба хўжалиги даласида ўтлоқи тупроқлар шароитида 2021- йил давомида олиб борилади.

Тадқиқот усули: Дала тажрибаси 24 та тизмани 4 қайтариқда андоза маҳаллий “Тўмарис ММ 3” ва “Барака” навларига қиёсланиб ўрганиди. Тажриба кўп омилли тажриба ҳисобланиб, ҳар бир тизмаларни ўсиш ривожланиш босқичларига ўтиши, хосил қисмларининг шаклланиши, хосилдорлиги ва доннинг сифат кўрсаткичларини фарқи ўрганилди.

Тажриба тизмаси кўп ярусли бўлиб, 24 тизма 4 қайтариқда рендомизатсия усулида ҳар бир делянкага 2 қатордан 10 м дан қилиб 1 қатор химоя зона қўйиб жойланди. Тажрибада 24 та тизмани 4 қайтариқда андоза “Тўмарис ММ 3” ва

“Барака” навларига қиёслаб ўрганилди. Ҳар бир делянкани майдони 120 м дан, химоя зона 60 м , узунлиги 10 м химоя зона 0.5 м бўлиб, делянка 120 м + 60 м 180 м. Битта қайтариқда 27 линия бор. 27 линия учун $27 \times 180 = 4860$ м. Узунлиги 10 м + 0.5 м 10.5 м хар бир қайтариқ учун $10.5 \times 4860 = 51030$ м. 4 қайтариқ учун $51030 \times 4 = 204120$ м = 2041 м² га жойланди.

Тажрибалар ўтказишда Попова З.М ва бошқаларнинг “Селекция, семеноводства полевых культур” дарслиги, Тухсинов М. ва бошқаларни “Дала экинлари уруғчилиги ва селекцияси тажрибаларини олиб бориш бўйича қўлланмаси” ЎзПТИТИ нинг “Дала ва вегетацион тажрибаларни ўтказиш, фенологик кузатувларни олиб бориш бўйича услубияти” (1976 йил), М.Маннопова ва З.Жумабобоевнинг “Соя ўсимлигида ўтказиладиган тадқиқотларда олиб бориладиган фенологик кузатувларни ўтказиш ҳамда бирламчи уруғчилик тизимини ташкил этиш бўйича қўлланма” Андижон -2021 услублари асосида олиб борилади.

Тадқиқот натижалари: Дала тажрибасида ўрганилаётган соя ўсимлиги тизмаларининг хосили пишиб етилгандан сўнг андозаларга қиёсланиб тажриба даласидаги 24 тизма андозаларга қиёсланиб, уланинг ичидан хўжалик-биологик хусусиятлари кўра ва биз кутган натижани бермаган тизмалар ажратилди. Тизмалар ичида 10 тизмани истиқболлик ва биз кутган натижани бера олди деб ҳисобладик. Бу тизмалар униш энергияси тезлиги, биринчи шохлар жойлашиши баландда эканли, эртапишарлиги, касалликларга чидамлилиги, дуккагининг чатнаб кетмаслиги, донининг сифатлилиги ва хосилдорлигига бошқалардан юқорилиги билан ажралиб турди.

Ҳозирги кунда дунё деҳқончилигида ва саноатида оқсилга ва мойга бой бўлган соя ўсимлигини етиштириш орқали, аҳолини истемолини қондиришга эришишимиз зарур. Шунинг учун қуйдаги жадвалдан қуриниб турибдики янги тизмаларнинг сифат кўрсаткичлар бўйича келажакда бу талабга эришиши мумкин.

1-жадвал

Тажрибада ўрганилган соя ўсимлигининг истиқболли тизмалари доннинг сифат кўрсаткичлари бўйича лобаратория таҳлил натижалари.

№	Тизмалар	Тизмаларнинг муҳим белгилари	Доннинг намлиги %	Оқсил %	Мой %	Андозадан фарқи	
						Оқсил	Мой
1.	1-тизма	Эртапишар, оқ уруғ, пилласимон, тўкилмайди	10.1	26.2	24.5	-3.6	-1.3
2.	4-тизма	Пояси 150 см, шохи 3 та, дуккаги йирик, дони йирик, эртапишар 2020	10.5	32.6	23.7	+2.8	-2.1
3.	5-тизма	Пилласимон, оқ дуккак, оқ поя, дони йирик, хира қопчиқ.	10.3	29.9	24.4	+0.1	-1.4
4.	12-тизма	Пояси-130 см, шохи 2 та, бошқача.	10.1	25.7	27.9	-4.7	+2.1
5.	15-тизма	Линя-2	10.0	25.9	24.7	-3.9	-1.1
6.	17-тизма	Баракадан 3. полвон.	9.5	27.2	27.7	-2.9	+1.9
7.	19-тизма	Эртаки, оқ поя, оқ дуккак, қопчиги рангсиз, дуккакнинг туки кам.	10.0	30.6	23.6	+0.8	-2.2
8.	23-тизма	Пояси тўқкулранг, бўйи 85-115 см.	10.5	26.2	25.1	-3.6	-0.7
9.	24-тизма	Бронсондан. Линя 2	9.0	30.2	25.2	+0.4	-0.6
10.	26-тизма	Линя пушти. Оқ дон. Пояси 75-80 см	9.8	29.1	24.2	-0.7	-1.6
11.	27-тизма	Андоза (ст). Тўмарис ММ3	10.1	29.8	25.8		

Юқоридаги жадвалдан кўриниб турибдики соянинг дони таркибидаги мой миқдори 12-тизма “Пояси-130 см, шохи 2 та, бошқача” тизмасида “Тўмарис ММ 3” га нисбатан +2.1% юқори. 17-тизма “Баракадан 3 полвон” тизмасида эса “Тўмарис ММ 3” га нисбатан +1.9 % юқори.

Оқсил миқдори эса 4-тизма “Пояси 150 см, шохи 3 та, дуккаги йирик, дони йирик, эртапишар 2020” тизмасида “Тўмарис ММ 3” га нисбатан +2.8% юқори. 19-тизма “Эртаки, оқ поя, оқ дуккак, қопчиги рангсиз, дуккакнинг туки кам” тизмасида эса Тўмарис ММ 3” дан +0.8 % юқорироқ. 17-тизма “Бронсондан. Линя 2” тизмада эса +0.4 % юқори.

Хулосалар:

1. Танлаб олиган янги тизмаларининг мойлиги бўйича маҳаллий нав андоза “Тўмарис ММ 3” дан 12-тизма ва 17-тизмалар юқори бўлиб, келажакда бу тизмалар ўрганилиб соноатимиз учун мойлиги юқори бўлган навлар яратимиз мумкин.

2. Оқсиллиги бўйича эса 4-тизма, 17-тизма ва 19-тизма “Тўмарис ММ 3” да юқорироқ бўлиб бу тизмалари келажакда янада яхшироқ ўрғайиб янги оқсилга бой бўлган навлар олишимиз мумкин

Бу таҳлил натижаларидан кўриниб турибдики келажакда мойга ва оқсилга бой бўлган соя етиштириб соноатимизни ривожлантиришимиз ва оқсил тақчинлигини олди олинади.

Дала тажрибамизда тизмаларнинг энг мақбулини талаб сифат кўрсаткичлари юқори бўлган навлар яратиб келажакда дунёдаги оқсил тақчинлигини ҳамда мойга бўлган эҳтиёжини тўлақонли қондиришимиз мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. 1.Ш.М. Мирзиёев ПҚ-2832-сон. “2017-2021-йилларда Республикада соя экини экишни ва соя дони етиштиришни кўпайтириш чора тадбирлари тўғрисида”. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 март

2. Атабаева. Х.Н. “Соя” 2004 йил

3. Беликов И.Ф. некоторых биологических особенностях сои в связи с густотой ее посева Доклады А.Н. 1994 йил

4. Ёрматова. Д. Назарова. Ф. “Соя агротехникаси” 2017 йил

5. Сиддиқов Р. Маннопова М. “Ўзбекистонда соя ўсимлигини асосий ва тақрорий қилиб ўстириш агротехнологияси ҳақида тавсиянома” 2017 йил

6. Попова З.М ва бошқаларнинг “Селекция, семеноводства полевых культур” дарслиги

7. Тухсинов М. ва бошқаларнинг “Дала экинлари уруғчилиги ва селекцияси тажрибаларини олиб бориш бўйича қўлланмаси”

8. ЎзПИТИ нинг “Дала ва вегетацион тажрибаларни ўтказиш, фенологик кузатувларни олиб бориш бўйича услубияти” 1976 йил

9. М.Маннопова ва З.Жумабоевнинг “Соя ўсимлигида ўтказиладиган таққиқотларда олиб бориладиган фенологик кузатувларни ўтказиш ҳамда бирламчи уруғчилик тизимини ташкил этиш бўйича қўлланма” 2021 йил

10. 100 китоб тўплами “Соя ва махсар етиштириш” 2001 йил